

Приймич М. В.

Кандидат мистецтвознавства, доцент
Закарпатський художній інститут, м. Ужгород

ІНСТИТУТ ЄПАРХІАЛЬНИХ ХУДОЖНИКІВ ТА РОЗВИТОК ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ЗАКАРПАТТЯ ХІХ ст.

Образотворче мистецтво для Закарпаття стало однією з найбільш упізнаваних візитівок, яке відіграє особливу культуротворчу роль і до сьогодні. Вплив “закарпатської художньої школи” бачимо як на рівні повсякденного життя суспільства, так і на рівні культурної самопрезентації області. Цьому посприяли не тільки основоположники мистецької школи, але й висвітлення самого явища у періодиці та у наукових дослідженнях. Найбільш поширена інформация охоплює переважно живопис Закарпаття першої половини ХХ ст. Саме у контексті вивчення цього питання особливої ваги набула проблема професійного мистецтва, яке завдяки основоположникам крайової живописної школи на початку ХХ ст. набувало ознак альтернативи міщанським смакам.

Існування мистецької школи ставить досить чітку проблему – появу та діяльність професійних художників на території Закарпаття. У даній розвідці маємо намір з’ясувати витоки професійного або, перефразовуючи, “вченого” мистецтва на Закарпатті. Під професійним розуміємо зайняття живописом як професійною діяльністю, а, говорячи про ХІХ ст., такою професійною діяльністю займалися нерідко і самоуки. Тому у представленій статті виокремлюємо термін “вченого”, на означення мистецтва, засвоєного у певних фахових школах, де вивчалися мистецькі принципи та навички виконання художніх творів.

На сьогодні поява нових художніх форм у традиційному патріархальному суспільстві, яким було Закарпаття у ХІХ ст., є питанням малодослідженим. Проте самі мистецькі трансформації у краї дають підстави говорити, що мусили виникнути чинники, які зумовили зміну мистецьких смаків населення. Якщо у Європі у ХІХ ст. у цьому особливу роль відігравали міста, то на Закарпатті таких було мало, а у тих незначних поселеннях, які мали назву міст, населення дуже часто було напіваграрним. Відповідно й естетичні потреби цього міщанства мало чим відрізнялися від сільського населення. Тому проводити аналогії у художньо-естетичних процесах територій, які були під одним управлінням, наприклад, метрополії (Австрії) і Закарпаття є досить необачно.

Очевидно, для розуміння мистецьких процесів у краї виникає потреба з’ясувати витоки та причини таких художніх трансформацій. А зрозуміти це, не беручи до уваги суспільних змін, які зумовили потребу у “вченому” мистецтві, неможливо. У цьому дослідженні робимо спробу з’ясувати лише чинники, які призвели до появи нових художніх форм у руському (українському) художньому середовищі. Адже сприймати певні нові художні ознаки в образотворчому мистецтві може суспільство, яке готове до цього. Через це метою даного дослідження є з’ясування часу появи та особливостей виникнення нового за формою церковного образотворчого мистецтва на Закарпатті. Вивчення цих питань може допомогти глибшому розумінню розвитку закарпатського образотворчого мистецтва протягом усього ХХ ст. Адже говорити, що мистецький феномен закарпатської школи живопису виник на порожньому ґрунті, є, принаймні, самовпевненим.

У даній розвідці увагу зупиняємо на інституті єпархіяльних художників, які відіграли важливу роль у формуванні “вченого” мистецтва на Закарпатті. А зважаючи на те, що після номінації ці митці мали право на роботу не тільки для церкви, але до них зверталися також світські замовники, маємо підстави говорити, що саме їх діяльність спричинила поступові зміни у сприйнятті нових художніх форм. Це дозволяє висунути думку про провідну роль єпархіяльних художників у мистецтві краю з середини ХІХ – до початку ХХ ст.

Звісно, беручи до уваги тенденції у мистецтві ХІХ ст., може виникнути застереження щодо можливості провідної ролі єпархіяльних, тобто церковних художників, у формуванні мистецького середовища на Закарпатті. Адже в Європі цього часу бачимо нові індивідуальні

пошуки як виражальної форми, так й ідеї художнього твору. Можемо говорити, що і церква як інспіратор мистецтва відійшла у тінь ідей просвітництва, романтизму та індивідуалізму. Чи могли ці нові пошуки знайти собі відображення у церковних художніх формах другої половини XIX ст. на Закарпатті? Для цього необхідно розглянути питання, пов'язані з розвитком (за тогочасною термінологією) руської спільноти. Адже у зазначеному часі маємо справу з надзвичайно цікавим явищем – процесом формування національного самоусвідомлення, яке базувалося на конфесійно-культурній самоідентифікації [1]. З цієї причини більшість культурних та освітніх ідей, які панували у тогочасній Центральній Європі, у середовищі українського населення Закарпаття набували специфічного церковного забарвлення.

Аналізуючи живопис цього часу, можемо говорити про появу у творах індивідуального художнього почерку, проте це відбувалося тільки у контексті, прийнятному для населення. Тобто, художники, які мали академічну підготовку, були змушені враховувати настрої та уподобання населення. З іншого боку, у цьому часі помітно окреслилася необхідність значних змін у самому суспільстві, яке за рівнем освіти, економічного і культурного розвитку помітно поступалося західним територіям імперії. Потребу таких змін дуже добре розуміли представники інтелігенції, переважно освічені священики. Як відомо, нові ідеї просвітництва спричинили у Європі зростання ролі образотворчого мистецтва, оскільки воно доступними засобами впливало на формування естетичних орієнтирів та ідейних устремлінь населення. Подібні прояви можна помітити і на території Закарпаття, але вони проглядаються скоріш у зростанні реалізму у розкритті євангельських тем. Можна зауважити, що досягнення просвітництва церква на Закарпатті вдало використовувала для власних потреб.

Підстави робити подібні узагальнення дають факти, пов'язані з формуванням культурного середовища у краї. Можемо зауважити, що навіть просвітницькі товариства тут набували релігійних ознак. Тому не випадковим є і те, що розвиток живопису на Закарпатті у другій половині XIX ст. тісно пов'язаний із церквою. Зміна естетичних орієнтирів у церкві і, зокрема серед священства, вимагала появи художників із академічною освітою. Тому, щоб активно впливати на стан образотворчого мистецтва, у Мукачівській єпархії створюється інститут єпархіальних художників, в обов'язки яких входило не тільки виконання власних творів мистецтва, а також контроль за мистецькими роботами у храмах на її історичній території. Цю інституцію представляли відомі митці, які отримували освіту в мистецьких закладах Європи. Саме їм належить помітний внесок у трансформацію образної системи у церковному мистецтві Закарпаття. Серед них слід назвати Йосипа Змія-Микловшича, Михайла Манковича, Корнелія Фенцика, Фердинанда Видру, Юлія Вірага. Дякуючи їх активній роботі, на місце традиційного, нерідко наївного мистецтва, що панувало у XVII – першій половині XVIII ст., з'явилися твори, які були інспіровані тогочасними пошуками у професійному європейському мистецтві.

На сьогодні досить складно сказати, у якому статусі виступали художники-василіяни Михайло і Тадей Спалінські, а також Євменій Савчак, про яких згадують у кінці XVIII ст. Проте вже зараз, завдяки останнім дослідженням, можемо говорити про появу єпархіальних художників не в 1820-х, а в 1770-х рр. Зокрема про це свідчить найменування Йосифа Мірийовського маляра Зворовського художником для єпархії [2, 2]. Можемо говорити, що Йосиф Мірийовський є першим відомим єпархіальним художником. А ця інформація дозволяє припустити, що і попередньо згадувані художники-василіяни також були на службі єпархії.

Проте особливо активно єпархіальних художників почали призначати у другій половині XIX ст. Цей час цікавий появою більшої кількості інформації завдяки початкам видавничої діяльності у краї. Ці відомості стають не тільки досить зручними для сучасного дослідника, але у свій час сприяли поширенню тих чи інших мистецьких форм та ідей.

Серед такого роду видань хочемо виділити так звані “Місяцеслови”. Саме тут починають друкуватися різноманітні рекламні матеріали, зокрема про твори мистецтва для церковних і світських потреб. Наприклад, у “Місяцеслові” за 1878 р. зустрічаємо рекламу єпархіального майстра Петра Ковалицького, який тут згадується як “Рѣзбаръ и золотаръ в Унгарѣ”, що, як пише реклама “...сь почтеніомъ вручаеть почтенной публикѣ изъ Дерева, Камня и гипса вкусно и въ различномъ стилѣ производимыя церковныя и мірскія...” [3]. Подібна рекла-

ма стає невід'ємною частиною і пізніших “Місяцесловів”. Зокрема у виданні за 1883 р. реклама вже дає чіткі види робіт, які виконує художник. “Петръ Д. Ковалицькій рѣзбаръ и золотаръ в Унгарѣ, вручається почитенной публѣкѣ разного стилия планы, иконостасы, олтари, кресты и прочія церковныя вещи готовити. Такъ такожде принимаєть всякія обновленія церковных чи хижныхъ вещей; далѣе готовый къ церквамъ или къ дорогамъ на содѣланіе великихъ крестовъ изъ каменя или дерева...” [4]. Цю саму рекламу зустрічаємо і в “Місяцеслові” за 1884 р. [5]. Представлено рекламу художника також у виданні за 1893 р. Тут маємо цікавий факт, адже художник говорить про склад, у якому є хрести та надгробки, а сам склад знаходиться безпосередньо у нещодавно збудованому художником будинку, недалеко від єпископської резиденції [6]. Отже, можемо говорити, що мистецька робота була настільки оплачуваною, що художник міг утримувати родину. Разом з тим, інформація, приведена у виданнях про Ковалицького, вказує, що ідеї історизму на Закарпатті вже популярні наприкінці 1870-х рр. Цей художник мав бути надзвичайно активним, бо інформацію про нього отримуємо також з “Підкарпатського календаря” за 1899 р. [7].

Серед речей, які можуть засвідчити стилістику виконання Петра Ковалицького, є каплиця в Ужгородському кафедральному соборі, присвячена Маріяповчанській Богородиці. На одній з дощок було написано угорською, що вітвар виконано в Ужгороді 1902 р. столяром Ерньо Гомонаєм та Петром Ковалицьким митцем. Твір дуже цікавий, бо зауважуємо ознаки рококо та бароко, однак відчутні ознаки еклектики.

Загалом публікації кінця XIX ст. дозволяють говорити, що в єпархії існувала потреба у значно більшій кількості митців, що вказує на певну зміну у розвитку смаків населення, яке вже звикло звертатися до єпархіальних художників. На це вказують публікації у виданнях за 1890-ті рр. Наприклад, у “Місяцеслові” за 1893 р. зустрічаємо інформацію про призначення урядом Мукачівської єпархії другого єпархіального золотаря Антона Новаковського, який був номінований 30 жовтня 1888 р. [8]. У представленні говориться, що даний золотар виконує всі позолотні роботи, пластичні роботи та роботи з каменю. У презентації А. Новаковський також пропонує свої послуги для створення іконостасів та вітварів. Цікавими є дані про готовність художника виконувати також реставраційні роботи різноманітних речей. Таким чином, є відомості про ще одного майстра-різьбяра та скульптора, який працював у Виноградіві, будучи єпархіальним золотарем. Ця інформація дозволяє говорити, що в такий спосіб єпархія намагалася впливати не тільки на якість виконання творів мистецтва, але також підтримувала певний мистецький напрям, яким на цю пору була еклектика.

Про зростання попиту на професійні твори у церковному просторі на місцях свідчить інформація з “Місяцеслова” за 1890 р., де зустрічаємо рекламу єпархіального художника з Мукачева. Під заголовком “Мальованіє церквей и церковныхъ образові” йдеться, що “По милостивому опридѣленію консисторському Мукачевскаго єпархіального правительства съ 5221. числа 1888 гола будучи выименованъ церковнымъ маляремъ тойже єпархіи, імѣю честь вручити себе прев. О. священикамъ и церковнымъ начальникамъ. Принимаю мальевати иконостасы на полотнѣ или на бляхѣ, и такожде украшеніє церквей, церковныхъ крестовъ малеваніє плащаницъ и прочіхъ малярскихъ и золотарскихъ работ. Съ почитеніємъ: Корнелій Фенцикъ” [9]. Подібна реклама церковного живописця з Мукачева Корнелія Фенцика розміщена також у “Місяцеслові” за 1893 та 1900 р. [10]. В останньому випадку художник зазначає, що працює за найнижчими цінами. Цікаво, що реклама презентує художника як надзвичайно вправного, бо про це свідчать подячні листи, які він отримав за свою роботу. У тексті навіть дається висока оцінка композиції “Воскресіння Христове”, “...на яку достатньо подивитися, щоб переконатися у високому професіоналізмі художника. Всі створені ним роботи варті найвищої похвали, про що свідчать і часті публікації в газеті “Келеть”...” Також у “Місяцеслові” відзначається, що ці публікації тільки стимулюють митця до подальшої активної роботи. Автор зазначає, що рекомендує його роботу як церквам, так і окремим громадянам.

Таким чином, тут бачимо інформацію про одного з популярних єпархіальних митців Закарпаття кінця XIX ст. Корнелія Фенцика. Останній був призначений на посаду єпархіального художника у 1888 р. Маємо інформацію, що він народився у родині священника Петра

Фенцика 14 червня 1856 р. в місті Мукачеві. Цікавим фактом є і те, що батько Корнелія о. Петро Фенцик також долучався до живописних робіт, йому приписується іконопис у церкві с. Сокирниця Хустського р-ну (втрачено). Корнелій Фенцик уперше проявив свої таланти в учительській семінарії, що вплинуло на подальшу його долю. Відомо, що він пройшов навчання у Мюнхенській академії, набувши вправності у портретному живописі та професійно оволодів принципами монументального мистецтва.

На жаль, говорити про його творчість досить важко, адже прожив він недовге життя (помер 1897 р.), а історичні перипетії на Закарпатті призвели до того, що його творів у нашому розпорядженні є досить мало. Прижиттєва інформація дає підстави говорити, що він добре володів засобами академічного малярства, на яке був значний попит на Закарпатті. До робіт художника належить “Богородиця з маленьким Ісусом” (с. Черногорова Великоберезнянського р-ну), яку зараз ідентифікувати неможливо через пізніше олійне перемалювання. Про вірогідність авторства свідчать два образи Богородиці й Ісуса, виконані на полотні та можуть бути датовані другою половиною XIX ст. Йому приписуються також бічні образи та ікони іконостаса в м. Хуст, ікони іконостаса у с. Бедевля Тячівського р-ну, ікони іконостаса у с. Лазещина Рахівського р-ну, ікони іконостаса в с. Угля Тячівського р-ну, а також розписи та ікони іконостаса в церкві Успіння Пр. Богородиці в Мукачеві, два бічні образи на іконостасі та два образи бічних вітварів у церкві Миколаївського монастиря на Чернечій горі в Мукачеві. Маємо інформацію також про виконання ним живопису для іконостаса церкви Св. Архангела Михаїла в с. Новоселиця Міжгірського р-ну. Як стверджують місцеві старожили, раніше на балдахіні головного вітваря знаходилася дата – 1892, яка свідчила про час створення жертovníка, кіота, балдахіна та престолу. Ця інформація може заслуговувати на довіру, бо на цей час припадає і виконання образів єпархіальним художником Корнелієм Фенциком у 1895 р. [11] Художник досить активно працював і для приватних замовників, а також для власної родини, зокрема ним було створено “Портрет Марії Бадей”, дружини художника та “Розп’яття” [12, 13].

У розписах Успенської церкви, як свідчать фото, можемо зауважити домінування традиційної на цю пору схеми зображень у парусних склепіннях. Самі сюжети було виконано у люнетах та досить складної форми чотирилисниках. Сам простір храму оздоблювався орнаментальними мотивами, де чітко виділено кольором і геомертизацією підпружні арки, а загальне тло покрито рослинною орнаментикою. На жаль, цей комплекс живопису Корнелія Фенцика втрачено, а зроблені фото перед збиванням тиньку не дають уявлення про живопис через пізніші перемалювання.

Серед визначних, але мало досліджених єпархіальних художників, які працювали на території Закарпаття початку XX ст., особливе місце займає Юлій Віраг. Народився художник у вересні 1880 р. [13] у м. Хуст, де і закінчив гімназію. З рідним містом пов’язані початки малювання, проте перші навички малярства набув в Ужгороді, а згодом у Нодьбані (сьогодні Бая-Маре, Румунія) у засновника угорського пленерного живопису Шімона Голоші. Навчався художник також у Мюнхенській академії мистецтв (1898–1899) у Ш. Голоші і Л. Лефтце, пізніше в Парижі та Нью-Йорку. Перша і досить успішна виставка відбулася у 1904 р. в Мюнхені. Прижиттєві статті надають інформацію, що у Парижі він навчався у художника Лорана. На нашу думку, тут йдеться про Жана-Поля Лорана*, який був чудовим історичним живописцем, а з 1891 р. членом французької Академії красномистецтва. Маємо підстави говорити, що саме цей художник помітно вплинув на Юлія Вірага досить, що прослідковується у його побудові композицій. Після Парижа поїхав до Нью-Йорка, де, вірогідно, спробував себе на виставках, про що свідчить повідомлення, що за композицію “Коронація Діви Марії” отримав нагороду [14, 111-112].

У 1906 р., повернувшись з Америки, спочатку мешкав в Ужгороді, а згодом переїхав до Мукачева, де вступив до чину св. Василя Великого в монастирі на Чернечій горі. За його проектом було виготовлено іконостас, для якого живопис виконав сам, як і для плафона. У 1914 р. Будапешт закупив у нього величне полотно Непорочної Діви Марії. Малював також

* Жан-Поль Лоран (фр. Jean-Paul Laurens, 28 березня 1838, Фуркево, Верхня Гаронна – 23 березня 1921, Париж) – французький художник, скульптор, графік та ілюстратор.

іконостас і вівтар у с. Нове Давидково Мукачівського р-ну, іконостас у с. Чопівці Мукачівського р-ну; вказується, що твори його дуже цінувалися, оскільки походять від “істинного, щиро-учоного, художника-маляра”. У 1928 р. був призначений урядовим живописцем Мукачівської єпархії. [15] Своєю творчістю художник зробив значний внесок у розвиток мистецтва Закарпаття. Він брав участь у виставках з молодими на той час художниками Йосипом Бокшаєм та Адальбертом Ерделі.

Можемо зауважити, що діяльність єпархіальних художників є малодослідженою, про що свідчать нещодавно віднайдені документи в Державному архіві Закарпатської області. Але навіть побіжний огляд творчості кількох художників дає підстави говорити про помітне явище у мистецькому розвитку Закарпаття. У церковний простір все частіше проникало “вчене мистецтво” (завдяки освіті цих майстрів у європейських навчальних закладах), змінюючи поряд із храмовим простором також естетичні вподобання населення. Варто також відзначити, що їх вплив на мистецькі орієнтири населення не був обмежений тільки досконалою манерою, також значну роль тут відіграв статус. Визнання церквою художника надало йому особливого місця у середовищі, де церква мала домінуюче становище.

Отже, можемо припустити, що подальше звернення молодих художників до релігійної тематики було не випадковим явищем, а глибокою традицією церковного малярства. А живописна манера, зокрема Юлія Вірага, була настільки яскравою і вправною, що її відблиски, припускаємо, необхідно ще шукати у творчості молодішої генерації закарпатських художників початку ХХ ст.

Примітки

1. *Приймич М.* Перед лицем Твоїм. – Ужгород : Карпати-Гражда, 2007.
2. Держархів Закарпатської обл., ф. 151, оп. 5, спр. 1316 Прошение маляра Йосифа Майировського о принятии его на службу епархии.
3. Петръ Ковалицькій рѣзбаръ и золотаръ в Унгварѣ // Мѣсяцесловъ на 1878 годъ. Издан Общ. Св. Василѣя Вел. – Унгваръ : Книгопечатня наслѣдниковъ Карла Іегера, 1877. – год изд. дванадцятый.
4. *Петръ Д.* Ковалицькій рѣзбаръ и золотаръ в Унгварѣ // Мѣсяцесловъ на 1883 годъ. Издан Общ. Св. Василѣя Вел. – Унгваръ: Книгопечатня Іосифа Фейшевша, 1882. – год изд. шестнадцатый.
5. *Петръ Д.* Ковалицькій рѣзбаръ и золотаръ в Унгварѣ // Мѣсяцесловъ на 1884 годъ. Издан Общ. Св. Василѣя Вел. – Унгваръ : Книгопечатня Іосифа Фейшевша, 1883. – год изд. семнадцатый.
6. *Петръ Д.* Ковалицькій рѣзбаръ и золотаръ в Унгварѣ // Мѣсяцесловъ на 1893 годъ. – Унгваръ: Издаеть и напечаталъ В. Іегерь. Книгопечатня “Келеть” въ Унгварѣ, 1892. – год изд. XXVII.
7. *Петръ Д.* Ковалицькій єпархіальный рѣзбаръ и золотаръ в Унгварѣ // Подкарпатскій календаръ съ типиком на годъ 1899. – Унгваръ : Печаталъ и издалъ Варфоломей Іегерь въ Унгварѣ, 1898.
8. Антонъ Новаковскій єпархіальный ваятель и золотильщикъ в В. Севлюшѣ // Мѣсяцесловъ на 1893 годъ. – Унгваръ: Издаеть и напечаталъ В. Іегерь. Книгопечатня “Келеть” въ Унгварѣ, 1892. – год изд. XXVII.
9. Корнелій Фенцикъ церковный живописецъ въ Мукачевѣ // Мѣсяцесловъ на 1893 годъ. – Унгваръ: Издаеть и напечаталъ В. Іегерь. Книгопечатня “Келеть” въ Унгварѣ, 1892. – год изд. XXVII.
10. Корнелій Фенцикъ церковный живописецъ въ Мукачевѣ // Мѣсяцесловъ на 1900 годъ. – Унгваръ : Изданіє книгопечатни Общ. Св. Василѣя Вел., 1899. – год изд. 32.
11. Церква Св. Михаїла. Новоселиця [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pslava.info/NovoselucjaS_CerkSveMuxajila,116971.html
12. *Лявинец М.* Корнелій Фенцик. До 150-рочя из дня рожденія // Русинський світ. – річник IV. – число 34. – Юлій, 2006. – С. 13.
13. Архів ЗО НСХУ. Автобіографія
14. Юлій Вірагъ, маляръ // Русскій земледѣльскій календар на годъ 1922. – Ужгородъ : Книгопечатня Юлія Фелддія, 1922. – С. 111-112.
15. Віраг Юлій Георгійович [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://biblioteka.uz.ua>

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськокомвні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботові: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспоя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсоніївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

- АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародної наукової конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014